

OLIV TA'LIMDA IXTISOSLIK MODULLARINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Saypillayeva Hilola Barot qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Pedagogika-psixologiya va musiqa
yo'nalishlarida masofaviy ta'lim kafedrasini o'qituvchisi

Pochta manzili: hsaypillayeva@mail.ru

+998507730775

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14234825>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini optimallashtirish masalasini o'rganadi. Maqolada pedagogik texnologiyalar, ularning ta'lim jarayoniga ta'siri va samaradorligi, shuningdek, o'quvchilar uchun imkoniyatlar yaratish va o'qituvchilar uchun yangi metodlarni joriy etishning ahamiyati tahlil etiladi. Maqolada ta'lim jarayonini optimallashtirish uchun pedagogik texnologiyalarni samarali joriy etishning ahamiyatini ko'rsatib, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish, shaxsiy yondashuvni ta'minlash, o'quvchilarning faolligini oshirish va ularning o'z-o'zini rivojlantirishiga yordam berish mumkinligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar. Pedagogik texnologiyalar, ta'lim jarayoni, optimallashtirish, interaktiv o'qitish, multimedia vositalari, masofaviy ta'lim, o'qituvchi malakasi, o'quvchilar faolligi.

Абстрактный. В данной статье рассматривается вопрос оптимизации образовательного процесса на основе современных педагогических технологий. В статье анализируются педагогические технологии, их влияние и эффективность на образовательный процесс, а также важность создания возможностей для учащихся и внедрения новых методов для учителей. В статье показана важность эффективного внедрения педагогических технологий для оптимизации учебного процесса, повышения качества образования за счет внедрения современных педагогических технологий, обеспечения личностного подхода, повышения активности учащихся и их саморазвития, что может помочь.

Ключевые слова. Педагогические технологии, учебный процесс, оптимизация, интерактивное обучение, мультимедийные средства, дистанционное образование, квалификация преподавателя, студенческая деятельность.

Abstract. This article examines the issue of optimizing the educational process based on modern pedagogical technologies. The article analyzes pedagogical technologies, their impact and effectiveness on the educational process, as well as the importance of creating opportunities for students and introducing new methods for teachers. The article shows the importance of effective introduction of pedagogical technologies to optimize the educational process, increasing the quality of education through the introduction of modern pedagogical technologies, providing a personal approach, increasing the activity of students and their self-development. says he can help.

Keywords. Pedagogical technologies, educational process, optimization, interactive teaching, multimedia tools, distance education, teacher qualification, student activity.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'zgaruvchan ijtimoiy va texnologik sharoitlarga moslashishi, yangilanishi va rivojlanishi zaruriyatini talab etadi. Ta'lim jarayonini optimallashtirish, ayniqsa, pedagogik texnologiyalar yordamida nafaqat ta'limning sifatini oshirish, balki uning samaradorligini yaxshilashga ham yordam beradi. Pedagogik texnologiyalar - bu ta'limni yanada samarali va o'quvchilarga moslashtirishni maqsad qilgan ilmiy usullar, texnik vositalar va metodlarni o'z ichiga olgan tizimdir . Ular o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish, tafakkurini rivojlantirish va ularning o'z-o'zini rivojlantirishiga ko'maklashadi.

Pedagogik texnologiyalarning mohiyati va ahamiyati. Pedagogik texnologiya - bu ta'lim jarayonini tizimli ravishda boshqarish, o'quvchilarning ma'lum bir maqsadga erishish uchun zarur bilimlarni, ko'nikmalarni va malakalarni o'zlashtirishiga yordam beradigan usullar, vositalar va strategiyalarning yig'indisidir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'limda interaktivlikni, o'quvchining faolligini oshirishni, individual yondashuvni ta'minlashni va darslarning samaradorligini oshirishni maqsad qiladi. Ta'lim jarayonini optimallashtirishda pedagogik texnologiyalar muhim ahamiyatga ega, chunki ular ta'lim jarayonini samarali va tizimli ravishda tashkil etishga imkon beradi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar turlari va ularning o'ziga xosligi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar turli xil metodlar va vositalarni o'z ichiga oladi. Ularning ba'zilar quyidagilardir :

- Kompyuter texnologiyalari - Kompyuterlar va internetning ta'lim jarayoniga kiritilishi o'quvchilarga mustaqil ravishda bilim olish imkonini yaratadi. Elektron darsliklar, multimedia materiallari, ta'lim dasturlari va onlayn

platformalar ta'limni yanada samarali va qiziqarli qiladi. Masalan, Google Classroom va Moodle kabi onlayn platformalar ta'lim jarayonini masofaviy va interaktiv tarzda olib borishga imkon beradi.

- Interaktiv o'qitish metodlari – Interaktiv pedagogik texnologiyalar, jumladan, brainstorming (miya hujumi), rol o'ynash (role playing), case study (holatni tahlil qilish), guruhda ishlash va boshqa metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Bu metodlar o'quvchilarning fikrlash, muammolarni hal qilish, kreativlik va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- Multimedia va audiovizual vositalar – Video va audio materiallar yordamida ta'limni yanada jonli va qiziqarli qilish mumkin. Ta'lim jarayonida videodarslar, animatsiyalar, ta'lim video-o'yinlari va interaktiv matnlar o'quvchilarga murakkab mavzularni o'zlashtirishda yordam beradi. O'quvchilar yangi materiallarni ko'rsatmalar va animatsiyalar yordamida tushunishlari osonroq bo'ladi.
- Simulyatsiyalar va modellashtirish – Simulyatsiya va model qurish texnologiyalari o'quvchilarga haqiqiy hayotdagi vaziyatlarni o'rganish imkonini beradi. Masalan, virtual laboratoriyalar, o'yin simulyatsiyalari va ilmiy modellashtirish metodlari o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashni o'rgatadi.
- Masofaviy ta'lim – Masofaviy ta'lim texnologiyalari o'quvchilarga darslarni o'z vaqtida va o'z joyidan tashqarida o'rganish imkonini yaratadi. O'zbekistonda ham masofaviy ta'lim platformalari keng qo'llanilmoqda. Masofaviy ta'lim texnologiyalari ta'limni optimallashtirishda katta rol o'ynaydi, chunki u o'quvchilarga darsni vaqtida va mustaqil ravishda o'rganish imkoniyatini beradi. Ta'lim jarayonini optimallashtirishda pedagogik texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llashning bir nechta afzalliklari mavjud :
 - Shaxsiy yondashuv: Pedagogik texnologiyalar yordamida o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos keladigan ta'lim yondashuvini yaratish mumkin. O'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlariga mos dars materiallari va uslublarini tanlash orqali har bir o'quvchining o'ziga xos tarixi va rivojlanishiga yordam beriladi.
 - Interaktivlik va o'quvchilarning faolligi: Interaktiv pedagogik texnologiyalar o'quvchilarni darsda faol ishtirok etishga undaydi. Bu o'quvchilarning bilim olish jarayoniga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantiradi va ularning o'quv faoliyatini yanada samarali qiladi.

- Motivatsiyaning oshishi: Ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarda yangi bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan motivatsiyani oshiradi. Masalan, video darslar, simulyatsiyalar va o'yinlar o'quvchilarni ko'proq o'qishga va yangi mavzularni o'rganishga qiziqtiradi.
- Ta'limning sifatini oshirish: Pedagogik texnologiyalar yordamida ta'limning sifatini oshirish mumkin. Yangi texnologiyalar orqali ta'lim materiallarini interaktiv tarzda taqdim etish o'quvchilarga yanada tushunarli va samarali bo'lishiga yordam beradi.

Ta'limda texnologiyalarni qo'llashda yuzaga keladigan muammolar. Pedagogik texnologiyalarni qo'llashda ba'zi qiyinchiliklar ham mavjud . Jumladan:

- Texnologik infrastrukturada kamchiliklar: Ba'zi hududlarda internet tarmog'i va zamonaviy kompyuter texnologiyalari yetarli darajada rivojlanmagan. Bu esa masofaviy ta'lim va interaktiv metodlarni qo'llashni qiyinlashtiradi.
- O'qituvchilarning malakasini oshirish zaruriyati : Pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning yangi texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini oshirish zarur. O'qituvchilar bu texnologiyalarni qanday samarali ishlatishni o'rganishlari kerak.
- O'quvchilarning texnologiyalarga bo'lgan qiziqishi : Ba'zi o'quvchilar texnologiyalarga bo'lgan qiziqishni rivojlantirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Shuning uchun ta'lim jarayonida texnologiyalarni o'quvchilarga qiziqarli va foydali tarzda taqdim etish muhimdir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini optimallashtirishning muhim vositasi hisoblanadi. Ular ta'limning sifatini oshiradi, o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning o'z-o'zini rivojlantirishiga yordam beradi. Shuningdek, ta'lim tizimini innovatsion texnologiyalar bilan to'ldirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va texnologik infratuzilmani rivojlantirish ta'limda muvaffaqiyatli natijalarga erishishda muhim omillardir. O'zbekistonning ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalarni keng qo'llash orqali ta'lim jarayonini samarali va zamonaviy talablar darajasiga keltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, I. (2017). Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati. Toshkent: O'qituvchi, 154 bet.
2. Mamatov, A., & Tursunov, S. (2020). Ta'lim jarayonini axborot texnologiyalari yordamida samarali tashkil etish. Samarqand: Ma'naviyat, 210 bet.

3. Umarov, F. (2019). Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar: metodologik asoslar. Buxoro: Ta'lim, 132 bet.
4. Pirov, R. (2021). Interfaol metodlar asosida ta'limni samarali tashkil etish. Toshkent: O'zbekiston, 185 bet.
5. Ismailov, M. (2022). Zamonaviy o'qitish texnologiyalarining pedagogik asoslari. Urganch: Xorazm, 174 bet.
6. Akhmedov, R. (2023). Ta'limda innovatsiyalar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar. Tashkent: Fan va texnologiya, 196 bet.
7. Jumaev, B. (2018). Pedagogik texnologiyalar va interfaol darslar. Nukus: Navruz, 128 bet.
8. Abdullayev, J. (2020). Yoshlar ta'limi va pedagogik texnologiyalar. Farg'ona: Fan, 142 bet